

INTERVENÇÕES FISIOTERAPEUTICAS NO PÓS-OPERATÓRIO DE ARTROPLASTIA DE QUADRIL: revisão integrativa

Gerlane Almeida Faustino¹
Gustavo Nélio Brandão Penha²
Heusly Reis Melo³
Jorlane Araújo Lima⁴
Lorena Barros de Melo⁵
Maria Victoria Souza Marinho Guimarães⁶

RESUMO: A artroplastia de quadril é um procedimento realizado em pacientes com comprometimento funcional causado por doenças degenerativas, traumas ou alterações articulares, sendo a fisioterapia fundamental no processo de recuperação pós-operatória. Contudo, fatores podem interferir na reabilitação, como dor, limitação de movimento, fraqueza muscular e risco de complicações, tornando necessária a aplicação de intervenções fisioterapêuticas e sistematizadas. As técnicas fisioterapêuticas são direcionadas aos pacientes desde o período após a cirurgia até as fases da reabilitação, buscando a restauração da funcionalidade e independência. O princípio dessas intervenções baseia-se na reeducação funcional, fortalecimento muscular, ganho de amplitude de movimento e melhora do equilíbrio, adaptando o paciente às condições biomecânicas da articulação. O objetivo do estudo foi avaliar artigos que abordaram as intervenções fisioterapêuticas no pós-operatório de artroplastia de quadril e observar seus benefícios no processo de recuperação. Método: Utilizou-se uma revisão de literatura integrativa, de caráter descritivo e exploratório, com recorte temporal entre 2019 e 2025, realizada nas bases PubMed, Medline e PEDro, a fim de analisar os resultados obtidos com o uso das intervenções fisioterapêuticas nesse contexto. Resultados: Os estudos analisados demonstraram resultados em relação à redução da dor, melhora da mobilidade, aumento da força muscular e recuperação funcional dos pacientes submetidos à artroplastia de quadril. Conclui-se que as intervenções fisioterapêuticas apresentam efeitos positivos no processo de reabilitação pós-operatória, contribuindo para a prevenção de complicações, promoção da independência funcional e melhoria da qualidade de vida. Entretanto, ressalta-se a necessidade de estudos para ampliar e aprofundar as evidências acerca da eficácia dessas intervenções em diferentes protocolos e fases da reabilitação.

Palavras-chave: Artroplastia de quadril; Fisioterapia; Pós-operatório.

ABSTRACT: Hip arthroplasty is a procedure performed in patients with functional impairment caused by degenerative diseases, trauma, or joint alterations, with physiotherapy

¹ Acadêmico(s) do 8º período do curso de Fisioterapia pela Universidade Paulista; Email: gerlanealmeidafaustino@gmail.com

² Acadêmico(s) do 8º período do curso de Fisioterapia pela Universidade Paulista; Email: gbrandaopenha69@gmail.com

³ Acadêmico(s) do 8º período do curso de Fisioterapia pela Universidade Paulista; Email: heuslymelo30@gmail.com

⁴ Acadêmico(s) do 8º período do curso de Fisioterapia pela Universidade Paulista; Email: Jorlaneanaraujo086@gamil.com

⁵ Acadêmico(s) do 8º período do curso de Fisioterapia pela Universidade Paulista; Email: lorenabmelo48@gmail.com

⁶ Orientadora; Professora do curso de Fisioterapia pela Universidade Paulista; Email: victoriaguimaraes2328@gmail.com

being fundamental in the postoperative recovery process. However, several factors may interfere with rehabilitation, such as pain, limited range of motion, muscle weakness, and risk of complications, making the application of structured and systematic physiotherapeutic interventions necessary. Physiotherapeutic techniques are directed at patients from the immediate postoperative period through the different phases of rehabilitation, aiming at restoring functionality and independence. The principle of these interventions is based on functional re-education, muscle strengthening, gains in range of motion, and balance improvement, adapting the patient to the biomechanical conditions of the joint. The objective of the study was to evaluate articles that addressed physiotherapeutic interventions in the postoperative period of hip arthroplasty and to observe their benefits in the recovery process. Method: An integrative literature review of a descriptive and exploratory nature was conducted, covering the period from 2019 to 2025, and carried out using the PubMed, Medline, and PEDro databases, in order to analyze the results obtained with the use of physiotherapeutic interventions in this context. Results: The analyzed studies demonstrated outcomes related to pain reduction, improved mobility, increased muscle strength, and functional recovery in patients undergoing hip arthroplasty. It is concluded that physiotherapeutic interventions present positive effects in the postoperative rehabilitation process, contributing to the prevention of complications, promotion of functional independence, and improvement in quality of life. However, there is a need for further studies to expand and deepen the evidence regarding the effectiveness of these interventions across different protocols and phases of rehabilitation.

Keywords: Hip arthroplasty; Physiotherapy; Postoperative.

1. INTRODUÇÃO

A artroplastia total de quadril (ATQ) é um procedimento amplamente realizado no Brasil e no mundo para tratamento de artrose degenerativa, fraturas e outras condições incapacitantes, promovendo redução da dor e melhora da qualidade de vida. Trata-se de um procedimento cirúrgico onde os componentes do acetábulo e/ou da porção mais anterior do fêmur são completamente substituídos por uma prótese, que pode ser dividida em duas categorias: artroplastia total de quadril (ATQ) e artroplastia parcial de quadril (APQ) (Silva *et al.*, 2025).

Na maioria das vezes, o tipo e a substâncias usados estão relacionados à idade, porém, o mais comum é o polietileno. Apesar dos benefícios cirúrgicos, a recuperação funcional depende fortemente da reabilitação pós-operatória, sendo a fisioterapia um pilar para recuperação tempo-tardia de força, marcha e independência nas atividades da vida diária (França, 2020).

No que se refere aos tipos de próteses utilizadas, elas podem ser cimentadas, não cimentadas ou híbridas, dependendo de fatores como idade, qualidade óssea e nível funcional do paciente. As cimentadas oferecem fixação imediata e são mais indicadas para idosos, enquanto as não cimentadas favorecem o crescimento, sendo indicada para pacientes mais

jovens. As híbridas combinam ambas as técnicas. Quanto às cirurgias, as principais vias de acesso são posterior, lateral e anterior, cada uma com benefícios e riscos específicos. A definição do tipo de prótese e da via cirúrgica é decisiva para o resultado funcional e direciona o plano fisioterapêutico. (Magalhães *et al.*, 2023).

Dados epidemiológicos recentes no contexto nacional evidenciam o aumento do número de ATQs realizados e a necessidade de protocolos de reabilitação padronizados que considerem variáveis demográficas (idade, comorbidades) e indicadores clínicos (dor, risco de queda, grau de função pré-operatória). Esses índices reforçam a importância de estratégias fisioterapêuticas que visem redução de complicações e reintegração funcional ao longo do primeiro ano pós-operatório (Silva *et al.*, 2025).

A literatura brasileira e internacional publicada nos últimos cinco anos demonstra que intervenções fisioterapêuticas estruturadas incluindo mobilização precoce, cinesioterapia progressiva e treino de força melhoram parâmetros funcionais e reduzem tempo de dependência funcional após ATQ. Revisões e estudos controlados apontam ganhos em amplitude de movimento, força de musculatura periarticular e escore funcional quando a fisioterapia é iniciada precocemente e individualizada (Santos; Silva, 2024).

Segundo exposto por Magalhães *et al.*, (2023), a mobilização precoce no pós-operatório imediato tem sido associada à redução de complicações sistêmicas (tromboembolismo, atelectasia) e ao ganho precoce de independência funcional; estudos recentes indicam que protocolos que privilegiam deambulação assistida já nas primeiras 48 horas correlacionam-se com melhores desfechos. Assim, o fisioterapeuta tem papel central na implementação segura dessas condutas hospitalares.

O fortalecimento muscular focalizado em extensores de quadril, abdutores e extensores de joelho é repetidamente apontado como conduta-chave para recuperar a estabilidade pélvica e padrão de marcha após ATQ. Ensaio clínicos e estudos de coorte brasileiros recentes demonstraram ganho de força e melhora na velocidade de marcha e equilíbrio quando programas de força foram incluídos no plano terapêutico (Magalhães *et al.*, 2023).

A importância dos cuidados fisioterapêuticos com TOE, exercícios funcionais supervisionados e reabilitação precoce têm impacto direto em dor, equilíbrio e função. Papel do fisioterapeuta no pré-operatório, estudos de pré-habilitação e força reforçam a relevância da preparação funcional. Novas abordagens tecnológicas: como a telereabilitação mostra-se efetiva para continuidade do cuidado, aderência e qualidade de vida (Medeiros *et al.*, 2024).

Diante do exposto, o presente trabalho propõe analisar a efetividade das intervenções fisioterapêuticas no pós-operatório de artroplastia de quadril, abordando os principais cuidados na reabilitação, o papel preventivo do fisioterapeuta no pré-operatório e orientações práticas para a clínica. A partir de evidências recentes, propõe recomendações baseadas em dados funcionais e clínicos, com foco nas estruturas motoras e condutas que favoreçam a recuperação.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

De acordo com Gil (2010) o referencial teórico “constitui-se na fundamentação científica do estudo, sendo o alicerce que orienta a análise e interpretação dos dados”. Severino (2017) destaca que o referencial teórico cumpre o papel de contextualizar e justificar a pesquisa, permitindo que ela se insira em um campo de conhecimento já estabelecido. É por meio dele que o autor mostra como seu estudo dialoga com a literatura existente e quais fundamentos teóricos norteiam sua abordagem metodológica.

2.1. Anatomia do Quadril

França (2020) explica que a articulação coxofemoral (quadril) é uma das mais importantes estruturas de suporte de carga do esqueleto humano, combinando estabilidade e mobilidade para sustentar a postura e permitir a locomoção de forma eficiente. Essa articulação é fundamental para o equilíbrio corporal e para a adaptação aos diferentes tipos de movimento. É essencial para o suporte do peso corporal, manutenção da postura ereta e execução de movimentos locomotores, como andar, correr e saltar, contribuindo diretamente para a funcionalidade nas atividades diárias.

Trata-se de uma articulação sinovial do tipo esferoide (enartrose), formada pela união entre o acetábulo do osso do quadril e a cabeça do fêmur, configurando uma típica articulação bola-e-soquete, que favorece ampla mobilidade. Essa estrutura permite variados movimentos em diferentes planos. Características morfológicas como cobertura acetabular, inclinação e versão acetabular, além da geometria coxofemoral, influenciam a distribuição de cargas e o risco de alterações degenerativas, mecânicas e funcionais ao longo do tempo (França, 2020).

Segundo exposto por Resende *et al* (2020), a articulação do quadril é formada pela fusão de três ossos: ílio, ísquio e púbis, que se unem no acetábulo, cavidade articular responsável por receber a cabeça femoral. O fêmur, cujo terço proximal apresenta a cabeça

femoral, o colo do fêmur, o trocânter maior e o trocânter menor, estruturas fundamentais para inserção muscular e movimentação articular.

O acetábulo possui formato côncavo e é recoberto por cartilagem hialina, exceto em sua porção central, denominada fossa acetabular. A cabeça do fêmur, por sua vez, é recoberta por cartilagem articular, com exceção da região da fôvea da cabeça do fêmur, onde se insere o ligamento da cabeça do fêmur, o ligamentum teres (Resende, *et al*, 2022).

A cápsula articular do quadril é espessa e reforçada por ligamentos iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral que conferem grande estabilidade estática. O lábio acetabular (labrum) aumenta a congruência articular e contribui para a vedação sinovial e distribuição de pressões. Lesões labrais, displasias acetabulares e alterações da versão podem levar à instabilidade funcional e dor (França, 2020).

Os músculos que atuam sobre o quadril são Flexores: iliopsoas (principal), reto femoral, sartório e tensor da fáscia lata. Extensores: glúteo máximo, isquiotibiais (bíceps femoral, semitendíneo e semimembranoso). Abdutores (glúteo médio, glúteo mínimo e tensor da fáscia lata). Adutores: adutor longo, adutor curto, adutor magno, grácil e pectíneo. Rotadores internos: porções anterior do glúteo médio e mínimo, tensor da fáscia lata. Rotadores externos: piriforme, obturadores internos e externos, gêmeos e quadrado femoral, eles exercem papel central na estabilidade dinâmica, controle do centro de massa e na regulação das forças (Vieira, 2020)

Biomecanicamente, o quadril suporta grandes momentos de força durante a marcha, subida de degraus e ao levantar-se de sentar. A relação entre braço de alavanca do peso corporal e do músculo abductor (principalmente glúteo médio) determina a magnitude das forças nas superfícies articulares e, em casos de ATQ, influencia o estresse sobre o componente acetabular e femoral. Alterações anatômicas (por exemplo, diferença no comprimento do membro, variações no offset femoral) podem alterar a marcha, gerar compensações e afetar a longevidade protética (Resende; *ei al*, 2022).

2.2 Artroplastia do Quadril

A artroplastia total de quadril (ATQ) é um procedimento cirúrgico amplamente realizado para o tratamento de doenças degenerativas, traumáticas e inflamatórias que acometem a articulação do quadril e geram dor intensa, com objetivo de restaurar mobilidade, aliviar dor e melhorar a qualidade de vida, como osteoartrite e fraturas do colo femoral. Embora o ato cirúrgico proporcione melhora significativa da dor e da função articular, o

sucesso terapêutico depende diretamente da reabilitação fisioterapêutica no período pós-operatório (Medeiros *et al.*, 2024).

A indicação da ATQ segue critérios internacionais e vem sendo alinhada por diretrizes e relatórios nacionais. A Diretriz Brasileira para tratamento não-cirúrgico da osteoartrite do quadril reforça que a cirurgia é indicada para pacientes com limitação funcional e dor refratária ao tratamento conservador, devendo a decisão considerar instrumentos de avaliação clínica e qualidade de vida (Brasil, 2024)

Alguns estudos sobre a ATQ fazem comparações entre as vias de acesso anterior, posterior, lateral e entre implantes cimentados e não cimentados apresentam diferenças em relação às complicações, tempo de recuperação e satisfação funcional entre as abordagens, sem consenso absoluto sobre superioridade de uma via em todos os desfechos. A escolha depende de fatores cirúrgicos, experiência da equipe e características do paciente (França, 2020).

A literatura nacional recente apontou as principais complicações associadas à ATQ como infecção periprotética, luxação, afrouxamento e necessidade de revisões. Análises de coortes e revisões brasileiras têm investigado fatores de risco para óbito hospitalar e reoperação, além de relatar taxas e causas de falha protética em séries clínicas. A vigilância pós-operatória e protocolos de detecção precoce de complicações são enfatizados (Silva, 2025).

A abordagem interdisciplinar no manejo pós-operatório da artroplastia total de quadril e integração entre cirurgiões, fisioterapeutas e equipe de enfermagem é de suma importância para maior efetividade do tratamento. Essa atuação conjunta favorece o monitoramento das condições clínicas, o manejo da dor e o incentivo à mobilidade precoce, reduzindo o tempo de internação e as complicações associadas à imobilidade prolongada. Ademais, programas estruturados de reabilitação interdisciplinar contribuem para melhores resultados funcionais e satisfação do paciente, além de otimizar o uso dos recursos hospitalares (Medeiros *et al.*, 2024).

Além disso, a incorporação de tecnologias como o uso de eletroestimulação neuromuscular e plataformas de equilíbrio, tem mostrado resultados promissores no processo de reabilitação de pacientes submetidos à ATQ. Essas intervenções favorecem o ganho de força muscular, a reeducação da marcha e a melhora do controle postural, com impacto positivo na reintegração funcional e social do indivíduo. Efetivamente a aplicação dessas tecnologias, associada à fisioterapia convencional, potencializa a recuperação e acelera o retorno às atividades de vida diária (Santos; Silva, 2024).

A reabilitação é peça-chave para otimizar resultados funcionais após ATQ. É possível descrever protocolos de fisioterapia precoce com início no pós-operatório imediato, que incluem mobilização, treino de marcha, fortalecimento muscular e orientações para prevenção de complicações como trombose e rigidez. Alguns estudos relacionados ressaltam melhora na dor, força e independência funcional quando intervenções fisioterapêuticas são aplicadas de forma estruturada e continuada (Santos *et al.*, 2023).

2.3 Intervenções Fisioterapêuticas

As intervenções fisioterapêuticas têm como objetivos principais restaurar a amplitude de movimento, promover o fortalecimento muscular, otimizar o controle postural e reeducar o padrão de marcha. A fisioterapia atua também na prevenção de complicações secundárias, como trombose venosa profunda, rigidez articular, encurtamentos musculares e desequilíbrios posturais. O início precoce da reabilitação, muitas vezes ainda nas primeiras 24 horas após o procedimento, é fundamental para acelerar a recuperação funcional e reduzir o tempo de internação (Matos *et al.*, 2024).

No período pós-operatório imediato, a fisioterapia enfatiza exercícios respiratórios, mobilizações passivas leves e contrações isométricas dos músculos glúteos e quadríceps, respeitando os limites de dor e as restrições da via cirúrgica utilizada. A deambulação assistida com dispositivos auxiliares, como andadores ou muletas, é introduzida assim que o quadro clínico permite, com foco na reeducação da marcha e na prevenção de quedas (Medeiros *et al.*, 2024).

Durante o pós-operatório intermediário, as intervenções são direcionadas ao ganho de força muscular e à recuperação da amplitude de movimento. Exercícios ativos e resistidos leves são gradualmente incorporados, priorizando a musculatura abduutora e extensora do quadril, fundamentais para a estabilidade pélvica e o equilíbrio. Nesse estágio, o fisioterapeuta desempenha papel essencial na correção de padrões compensatórios e no treino funcional para atividades da vida diária (Souza *et al.*, 2021).

Na fase tardia da reabilitação, o enfoque é a restauração completa da funcionalidade e o retorno seguro às atividades habituais. São aplicadas técnicas de propriocepção, treino de equilíbrio dinâmico, exercícios de coordenação e atividades específicas voltadas à reintegração social e laboral. O acompanhamento fisioterapêutico contínuo auxilia também na educação do paciente, promovendo adesão às orientações de autocuidado e ao uso correto de dispositivos de auxílio à marcha (Vieira, 2020).

Estudos nacionais recentes evidenciam que protocolos fisioterapêuticos estruturados no pós-operatório de artroplastia de quadril resultam em melhora significativa dos níveis de dor, força muscular e desempenho funcional. Revisões brasileiras destacam ainda que a individualização dos programas de reabilitação considerando idade, via cirúrgica e condições clínicas, potencializa os resultados e minimiza complicações (Souza *et al.*, 2021).

Além das abordagens convencionais, seungod exposto por Vieira, (2020) pesquisas recentes no contexto brasileiro vêm explorando o uso de recursos complementares, como eletroestimulação neuromuscular, treinamento em cicloergômetro e exercícios aquáticos, que contribuem para a melhora do tônus e da resistência muscular, proporcionando uma recuperação mais segura e eficiente.

Portanto, a atuação fisioterapêutica no pós-operatório de artroplastia de quadril é indispensável para a restauração da funcionalidade, a prevenção de complicações e a promoção da qualidade de vida. O fisioterapeuta, ao integrar equipe multiprofissional, desempenha papel essencial desde o ambiente hospitalar até o acompanhamento ambulatorial, garantindo um processo reabilitador seguro, progressivo e individualizado (Silva *et al.*, 2025).

3. METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura de natureza qualitativa, que segundo Resende e Franco, (2022) tem como finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre um tema ou questão, de maneira ampla e sistemática, ordenada e abrangente. Sendo assim, a presente pesquisa buscou integrar os estudos existentes sobre a Efetividade da fisioterapia no pós-operatório de Artroplastia de Quadril.

A pesquisa baseou-se na estratégia PICO para seleção dos artigos, no qual apresenta os acrônimos “P” que refere-se aos Pacientes/público da pesquisa (pessoas em Pós Operatório de Artroplastia de Quadril), “I” Intervenção (assistência fisioterapêutica), “C” Comparação (não foi realizada nenhuma comparação), “O” desfecho (analisar os benefícios da reabilitação fisioterapêutica), que auxiliaram na refinação dos critérios de busca e seleção de estudos relevantes.

Foram realizados levantamentos dos estudos nos seguintes bancos de dado: Nacional Library of Medicines (Pubmed), Physiotherapy Evidence Database (PEDro) e MEDLINE. Os dados foram coletados no período de fevereiro a novembro de 2025. Os termos utilizados para a busca foram: Pós-Operatório, *postoperative*, reabilitação, *rehabilitation*, fisioterapia, *physical therapy* e artroplastia de quadril, *hip arthroplasty*. Foi

utilizado o operador booleano “AND” a fim de encontrar estudos que contenha os descritores, com base nos critérios de inclusão e exclusão para a seleção dos artigos.

Os critérios de inclusão foram: estudos completos, Ensaio Clínicos Randomizados, Estudos Experimentais nos idiomas português e inglês, incluindo países como Alemanha, Estados Unidos da América, Holanda e Brasil, que apresentavam coerência com a temática, com recorte temporal dos anos de 2019 a 2025 e disponibilidade de forma gratuita. Com relação aos critérios de exclusão foram: artigos incompletos, revisão de literatura, artigos fora do recorte temporal, indisponibilidade gratuita e estudos de caso que não abordassem a temática deste estudo.

4. RESULTADOS

Durante a busca nas bases PubMed, Medline e PEDro, foram identificados 77 estudos relacionados à temática. Contudo, evidenciou-se escassez de produções científicas com delineamento de ensaio clínico. Após a leitura criteriosa dos títulos e resumos, diversos trabalhos foram excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão previamente estabelecidos, permanecendo apenas aqueles pertinentes ao objeto do estudo. Ao final do processo de triagem, 20 estudos foram selecionados para leitura na íntegra.

Dentre esses, 10 foram incluídos no tópico Discussão, uma vez que a intenção dessa seção foi direcionar a análise exclusivamente aos ensaios clínicos. As etapas metodológicas de identificação, exclusão e seleção dos estudos, com ênfase nos ensaios clínicos, estão apresentadas na Tabela 01.

Tabela 01. Fluxograma da seleção dos artigos incluídos no estudo.

Na sequência, expõe-se a Tabela 02, na qual estão reunidos, de maneira organizada e sistemática, os estudos escolhidos após a aplicação dos critérios metodológicos de inclusão e exclusão. As produções foram dispostas segundo autor e ano de publicação, país, objetivos e principais resultados, o que permite uma compreensão mais clara, objetiva e estruturada das evidências identificadas.

Tabela 02: autoria, país, população, objetivo e principais achados

AUTOR E ANO	PAÍS	POPULAÇÃO E AMOSTRA	OBJETIVO	PRINCIPAIS ACHADOS
Dudoniene, et al., 2023	Holanda	40 pacientes submetidos à artroplastia total do quadril, randomizados em grupo de fisioterapia convencional (FTC, n=20) e exercício orientado para tarefas (EOT, n=20).	Comparar a eficácia da fisioterapia convencional e do exercício orientado para tarefas na dor, função e equilíbrio após ATQ.	Ambos os programas reduziram dor e melhoraram função e equilíbrio, porém o EOT apresentou maior redução da dor, melhor função do quadril e maior ganho no equilíbrio dinâmico em relação ao FTC.
Piovani, et al., 2023	Brasil	63 pacientes idosos com fratura proximal de fêmur submetidos a artroplastia parcial ou total de quadril, predominando sexo feminino.	Avaliar e comparar a funcionalidade inicial e final após protocolo de mobilização em pacientes submetidos à artroplastia de quadril.	Houve melhora extremamente significativa da funcionalidade pelo Índice de Barthel e redução significativa da dor após o protocolo fisioterapêutico,

				demonstrando evolução clínica positiva.
Marchisio, et al., 2020	Brasil	48 pacientes com osteoartrite do quadril submetidos à ATQ, divididos em protocolo acelerado e convencional.	Comparar protocolo fisioterapêutico acelerado e convencional após ATQ.	O protocolo acelerado resultou em menor tempo de internação, deambulação mais precoce e maior força muscular, apresentando melhores resultados funcionais gerais.
Elmogazy, et al., 2022	Alemanha	60 pacientes submetidos à ATQ, divididos em reabilitação convencional (n=30) e acelerada (n=30).	Analisar a reabilitação convencional e acelerada após ATQ.	A reabilitação acelerada apresentou menor tempo de internação e melhores escores funcionais, sem aumento de complicações ou readmissões hospitalares.
Temporiti, et al., 2020	Alemanha	71 pacientes submetidos à ATQ divididos em grupo com deambulação no mesmo dia da cirurgia e grupo controle.	Avaliar os efeitos da mobilização e caminhada no dia da ATQ sobre independência, dor, função e qualidade de vida.	A deambulação precoce proporcionou maior independência funcional sem aumento da dor ou prejuízo da função e qualidade de vida.
Vieira, 2020	Brasil	191 idosos divididos em dois grupos: 60–79 anos (n=147) e acima de 80 anos (n=44).	Comparar força muscular, equilíbrio dinâmico e capacidade funcional entre idosos abaixo e acima de 80 anos.	Idosos acima de 80 anos apresentaram menor força muscular e pior desempenho funcional e de equilíbrio, utilizando estratégias musculares distintas.
Rao, et al., 2021	Estados Unidos	147 pacientes submetidos à ATQ primária unilateral,	Comparar eficácia da fisioterapia	Não houve diferenças significativas

		randomizados para fisioterapia supervisionada ou exercícios domiciliares.	supervisionada e exercícios domiciliares.	entre os grupos, mas pacientes com maior dor e maior nível de atividade pré-operatória preferiram fisioterapia supervisionada.
Martusiewicz, et al 2019	Estados Unidos	111 pacientes submetidos à ATQ por via anterior (n=55) ou posterior (n=56).	Comparar a ATQ por via anterior e posterior.	A via anterior apresentou melhores resultados funcionais, menor tempo de internação, menor uso de opioides e retorno mais precoce às atividades.
Lopes, et al., 2021	Brasil	46 pacientes com ATQ unilateral há aproximadamente 6 meses, comparados a grupo controle assintomático.	Avaliar dor, ADM, força muscular e função após 6 meses da ATQ.	Apesar de baixa dor e satisfação com a cirurgia, persistiram limitações funcionais, redução da força e amplitude de movimento.
Umpierres, et al., 2019	Brasil	106 pacientes submetidos à ATQ, divididos em protocolo assistencial e protocolo fisioterapêutico.	Determinar a efetividade de protocolo fisioterapêutico hospitalar de curta duração.	O protocolo fisioterapêutico melhorou a capacidade funcional e qualidade de vida, reforçando a importância da atuação do fisioterapeuta na reabilitação pós-ATQ.

Fonte: autoria própria (2025)

5. DISCUSSÃO

Dudoniene *et al.* (2023) demonstraram que, no contexto das intervenções fisioterapêuticas no pós-operatório de artroplastia de quadril, o exercício orientado para tarefas apresenta desempenho superior em relação à fisioterapia convencional, sobretudo na

fase inicial da reabilitação. Observou-se redução mais expressiva da dor, melhora significativa da função do quadril e maior evolução no equilíbrio dinâmico, indicando que estratégias funcionalmente direcionadas potencializam o processo de recuperação e favorecem o restabelecimento precoce da capacidade motora.

Além disso, a aplicação de um protocolo estruturado de mobilização fisioterapêutica em pacientes idosos submetidos à artroplastia de quadril promoveu evolução clínica altamente significativa, tanto na funcionalidade quanto na redução da dor. Tais resultados evidenciam que a mobilização precoce, aliada ao acompanhamento fisioterapêutico sistemático, constitui recurso essencial para o retorno progressivo da independência funcional ainda no ambiente hospitalar. (Piovani *et al.* 2023).

De forma complementar, Marchisio *et al.* (2020) evidenciaram que a adoção de um protocolo fisioterapêutico acelerado favorece a recuperação funcional em comparação ao modelo convencional. A antecipação do início da marcha e o aumento da frequência das sessões refletiram positivamente na força muscular e no menor tempo de internação, demonstrando que intervenções intensivas e precoces contribuem para desfechos clínicos mais satisfatórios após a artroplastia total do quadril.

Nesse mesmo sentido, a reabilitação acelerada mostrou-se mais eficaz na promoção da mobilidade precoce e na melhora do desempenho funcional, sem aumento das complicações pós-operatórias. Observou-se que pacientes submetidos a esse tipo de protocolo apresentaram menor tempo de hospitalização e melhores escores funcionais, reforçando a segurança e efetividade dessa abordagem no cenário hospitalar (Elmogazy *et al.* 2022).

Sob essa perspectiva, Temporiti *et al.* (2020) apontaram que a mobilização e a deambulação realizadas no próprio dia da cirurgia contribuem de maneira significativa para o aumento da independência funcional. A introdução precoce da marcha não ocasionou piora da dor nem prejuízos na função articular, o que reforça a relevância de estratégias precoces como facilitadoras da autonomia e da reabilitação eficiente.

No campo da avaliação funcional em idosos, verificou-se que indivíduos com mais de 80 anos apresentam desempenho inferior em testes de equilíbrio dinâmico, força muscular do quadril e capacidade funcional. Esses achados evidenciam que o envelhecimento avançado está diretamente associado a maiores limitações biomecânicas, exigindo intervenções fisioterapêuticas específicas e individualizadas nesse grupo etário (Vieira 2020).

Por outro lado, Rao *et al.* (2021) observaram que não houve diferenças significativas entre pacientes submetidos à fisioterapia formal supervisionada e aqueles que realizaram exercícios domiciliares autoguiados. No entanto, indivíduos com maior dor pré-operatória e

maior nível de atividade física pareceram se beneficiar mais da supervisão profissional, o que ressalta a importância da individualização das condutas terapêuticas no processo reabilitador.

Ainda no âmbito cirúrgico, a abordagem anterior na artroplastia total do quadril demonstrou vantagens relevantes em relação à via posterior. Pacientes submetidos a essa técnica apresentaram melhor mobilização, menor necessidade de opioides e retorno mais rápido às atividades cotidianas, evidenciando impacto positivo na funcionalidade e na qualidade da recuperação no período pós-operatório (Martusiewicz, *et al* 2019).

Entretanto, mesmo diante de bons níveis de satisfação e baixa intensidade de dor, persistiram limitações funcionais importantes em pacientes avaliados seis meses após a cirurgia. Observou-se redução da amplitude de movimento e da força muscular, o que indica a necessidade de reabilitação contínua e prolongada, direcionada à plena recuperação funcional (Lopes *et al.* 2021).

Para tanto, Umpierres *et al.* (2019) demonstraram que a intervenção fisioterapêutica hospitalar estruturada e de curta duração foi mais eficaz na melhoria da capacidade funcional e da qualidade de vida do que apenas a orientação do protocolo. Esses resultados reforçam o papel central do fisioterapeuta no sucesso da reabilitação pós-artroplastia de quadril, destacando a importância da atuação ativa e sistematizada no período hospitalar.

6. CONCLUSÃO

O presente estudo acerca das intervenções fisioterapêuticas no pós-operatório de artroplastia de quadril evidenciou a relevância dessa temática no campo da reabilitação musculoesquelética, destacando sua complexidade e as múltiplas dimensões que envolvem aspectos funcionais, biomecânicos e clínicos. A partir da revisão da literatura realizada, foi possível reunir um conjunto consistente de evidências que demonstra o impacto positivo da fisioterapia na recuperação desses pacientes, especialmente no que se refere à redução da dor, restauração da mobilidade, fortalecimento muscular e retomada da funcionalidade. Dessa forma, os objetivos propostos foram alcançados, ampliando a compreensão acerca da importância dessa abordagem para a promoção de um processo reabilitativo mais eficiente e seguro.

Constatou-se que a fisioterapia desempenha papel estratégico não apenas na recuperação motora imediata, mas também na prevenção de complicações, como rigidez articular, perda de força e limitação funcional prolongada. A aplicação de protocolos que incluam mobilização precoce, exercícios terapêuticos progressivos e treino funcional

orientado contribui para a melhora do desempenho físico e para o restabelecimento da independência nas atividades de vida diária. Além disso, a atuação fisioterapêutica fundamenta-se como ferramenta essencial para a educação do paciente, favorecendo maior consciência corporal, adesão ao tratamento e segurança durante a reabilitação.

Apesar dos benefícios evidenciados nos estudos analisados, ainda persistem desafios relacionados à diversidade dos protocolos adotados, à variabilidade metodológica das pesquisas e à escassez de ensaios clínicos com maior rigor científico. Tais limitações ressaltam a necessidade de aprofundamento em investigações futuras que busquem padronizar condutas, avaliar diferentes estratégias terapêuticas e mensurar de forma mais precisa os impactos funcionais a longo prazo, fortalecendo, assim, a base científica que sustenta a prática fisioterapêutica nesse contexto.

Ao sistematizar o conhecimento existente, este estudo contribui para a valorização da fisioterapia como componente indispensável no cuidado ao paciente submetido à artroplastia de quadril, reafirmando seu papel na recuperação funcional, na redução do tempo de internação e na melhoria da qualidade de vida. Além disso, fornece subsídios teóricos para o desenvolvimento de protocolos clínicos mais eficazes e direcionados às necessidades individuais.

Assim, as intervenções fisioterapêuticas configuram-se como elemento fundamental para o sucesso do tratamento pós-operatório, promovendo maior autonomia, funcionalidade e bem-estar ao paciente. Quando fundamentadas em evidências científicas e aplicadas de forma individualizada, tais práticas reforçam seu potencial como estratégia terapêutica eficaz, contribuindo para uma reabilitação mais segura, humanizada e orientada à plena reintegração funcional.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC)**. Diretriz brasileira para o tratamento não cirúrgico da osteoartrite de quadril. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2024/diretriz-brasileira-para-o-tratamento-nao-cirurgico-da-osteoartrite-de-quadril/view>. Acesso em: 8 out. 2025.

DUDONIENE, Vilma et al, **Randomized controlled trial to compare conventional physiotherapy with task-oriented exercises after total hip replacement**. J back musculoskelet rehabil. 2023. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-37248880>. Acesso em: 17 nov. 2025

ELMOGHAZY, Iyaa Daa et al, **Conventional versus fast track rehabilitation after total**

hip replacement: A randomized controlled trial. Journal of Orthopaedics, Trauma and Rehabilitation. 2022. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/22104917221076501>. Acesso em: 19 nov. 2025.

FRANÇA, Gustavo Lúcio Monteiro de. **Anatomia das articulações sinoviais do quadril, do joelho e tarsocrural em bugios.** Universidade Federal de Uberlândia. 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/29793>. Acesso em: 01 nov. 2025.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

LOPES, Bruna de Moraes *et al*, **Pacientes que apresentam limitações funcionais, amplitude de movimento limitada e força muscular reduzida, 6 meses após a artroplastia total do quadril: Um estudo de corte transversal.** Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. 2021. Disponível em: <https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0041-1732388>. Acesso em: 12 nov. 2025.

MAGALHÃES, Amanda Maria de Carvalho *et al*. **Efeito Do Treinamento De Força Muscular Na Recuperação Pós-Operatória De Pacientes Submetidos À Artroplastia De Quadril: revisão integrativa.** Revista Ciência e Saúde On-line. 2023. Disponível em: <https://revistaeletronicafunvic.org/index.php/c14ffd10/article/view/458>. Acesso em: 15 nov. 2025.

MARCHISIO, Angela Elizabeth *et al*, **Reabilitação acelerada versus reabilitação convencional na artroplastia total do quadril (ARTHA): um ensaio clínico randomizado, duplo cego.** Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rcbc/a/zmmZX8g4ZPpbN7sZrhKyXdf/?lang=pt>. Acesso em: 21 nov. 2025

MARTUSIEWICZ, Alexander. **Anterior versus posterior approach total hip arthroplasty: patient-reported and functional outcomes in the early postoperative period.** HIP International. 2019. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700019881413>. Acesso em: 19 nov. 2025.

MATOS, Lílian Ramine Ramos de Souza. *et al*. **Fisioterapia no pós-operatório de artroplastia de quadril: uma revisão sistemática.** Fisioter. Bras. 2021. Disponível em: <https://convergenceseditorial.com.br/index.php/fisioterapiabrasil/article/view/4162>. Acesso em: 02 nov. 2025.

MEDEIROS, Adriana Silva *et al*. **Abordagem fisioterapêutica no pós-operatório de artroplastia de quadril em adultos.** Research, Society and Development. 2024. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/47141>. Acesso em: 14 nov. 2025.

PIOVANI, Alana Barbosa *et al*, **Funcionalidade pré e pós-operatória em pacientes submetidos à artroplastia de quadril.** Revista Brasileira de Desenvolvimento. 2023. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/59447>. Acesso em: 24 nov. 2025.

RAO, Brian M *et al*. **Worse Preoperative Pain and Higher Activity Levels Predict Patient Choice of Formal Physical Therapy After Primary Anterior Total Hip Arthroplasty.** J

arthroplasty. 2021. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-33863614>. Acesso em: 05 nov. 2025.

RESENDE, Vanessa R. *et al.* **Tendinopatias do quadril: Uma atualização de conceitos e abordagens.** *Revista Brasileira de Ortopedia*. 2022. Disponível em: <https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0041-1736527.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2025.

SANTOS, Igor O. *et al.* **Os efeitos da realidade virtual na reabilitação fisioterapêutica em atletas pós-artroplastia total de quadril.** *Revista FT*. 2024. Disponível em: <https://revistaft.com.br/os-efeitos-da-realidade-virtual-na-reabilitacao-fisioterapeutica-em-atletas-pos-artroplastia-total-de-quadril1/>. Acesso em: 12 nov. 2025.

SANTOS, Luiz Guilherme S. *et al.* **Artroplastia Total de Quadril e Joelho: Uma revisão das técnicas cirúrgicas, materiais utilizados e resultados a longo prazo das artroplastias total de quadril e joelho.** *Brazilian Journal of Implantology and Health Science*. 2023. Disponível em: <https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/638>. Acesso em: 01 nov. 2025.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 24. ed. São Paulo: Cortez, 2017.

SILVA, Larissa Sales *et al.* **Fortalecimento Muscular Em Pós-Operatório De Artroplastia Total De Quadril.** Centro Universitário São José. 2025. Disponível em: <https://revista.saojose.br/index.php/cafsj/article/view/804>. Acesso em: 03 nov. 2025

SILVA, Natally S. **Taxa Anual de Infecção em Artroplastias de Quadril e Joelho no Brasil e em Pernambuco: Análise Comparativa Baseada nos Escassos Registros Brasileiros.** *Revista Pleiade*. 2025. Disponível em: <https://pleiade.uniamerica.br/index.php/pleiade/article/view/1134>. Acesso em: 05 nov. 2025

SOUZA, Sibeles Gomes *et al.* **Efeitos da reabilitação acelerada em pessoas idosas com osteoartrite de quadril submetidas a artroplastia total: revisão integrativa da literatura.** Universidade Federal de Minas Gerais, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/items/15bb85a1-3521-40a7-a687-2ef6fcc5e82f>. Acesso em: 11 nov. 2025.

TEMPORITI, Federico *et al.* **Does walking the day of total hip arthroplasty speed up functional independence? A non-randomized controlled study.** *Archives of Physiotherapy*. 2020. Disponível em: <https://www.archivesofphysiotherapy.com/index.php/aop/article/view/2871>. Acesso em: 22 nov. 2025.

UMPIERRES, S.C *et al.* **Avaliação da reabilitação funcional após artroplastia total do quadril: um ensaio clínico randomizado.** Associação Brasileira De Fisioterapia Traumatológica-Ortopédica. 2019. Disponível em: <https://seer.uftm.edu.br/anaisuftm/index.php/abrafito/article/view/2154>, Acesso em: 10 nov. 2025.

VIEIRA, Flávio Tavares. **Força muscular do quadril, equilíbrio dinâmico e capacidade funcional em idosos da comunidade abaixo e acima de 80 anos de idade.** Universidade de

São Paulo. 2020. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17152/tde-05102020-130158/>. Acesso em: 08 out. 2025.